

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ.

Преподаватель кафедры «Узбекского языка и литературы» Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

Айткулова Гулжавхар Шекербаевна

guljavxaraitkulova@gmail.com

АННОТАЦИЯ: В данной статье описаны применения интерактивных методов обучения, а также наиболее эффективные современные подходы к образованию, уже показавшие свою эффективность, такие как внедрение геймификации в обучение, применение методики перевернутых классов, развитие цифровой инфраструктуры внутри высших учебных заведений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеграция игровых технологий, интерактивные методы, навыки soft-skills, метод «Перевернутые» классы, адаптивное обучение.

Мировая глобализация экономики и культуры, стремительное развитие научно-технических прогрессов на современном этапе развития общества требует всесторонне развитых специалистов владеющих современными образовательными и информационными технологиями. В современной образовательной практике на смену традиционным формам обучения приходят новые инновационные технологии. Содержательным аспектом образовательной деятельности становятся вопросы и способы повышения не только качества, но и результативности обучения.

Одним из эффективных способов решения данной задачи является интеграцию игровых технологий, использование интерактивных методов обучения с помощью инновационных технологий, которые позволяют вовлечь студентов в активный процесс познания, создать условия для их взаимодействия, обмена информацией и формированию коммуникативных компетенции. Интерактивные методы предполагают диалогический характер обучения, при котором преподаватель и студенты находятся в постоянном диалоге, обсуждают различные точки зрения, анализируют проблемы и совместно ищут пути их решения. Для формирования коммуникативной компетенции в обучении русскому языку могут быть использованы интерактивные методы такие как «Мозговой штурм», «Дискуссия», «Ролевые игры», которые способствуют развитию навыков устной и письменной речи, умения слушать собеседника, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, работать в команде и решать коммуникативные задачи в реальных ситуациях.

Наряду с применением интерактивных методов можно использовать метод игровых технологии. Интеграция игровых технологии может помочь преобразовать процесс обучения, стимулировать интерес студентов к обучению и сделать процесс обучения не только эффективнее, но и интереснее. Игровое обучение может при меняться для различных образовательных результатов: приобретение знаний, развитие социальных навыков и soft-skills. «Перевернутые» классы относятся к педагогической модели, в которой типичные элементы лекции и домашние задания курса изменены, а обучение в

аудитории выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся все меньше обращались к пассивным формам обучения (конспектирование лекций) и все больше активно вовлекались в процесс. Концепция перевернутых классов напрямую связана с инфраструктурой и доступностью обучения, ведь для реализации этой концепции необходимо дать возможность студентам обращаться к элементам курса (видеолекциям, материалам, конспектам) в любое удобное для них время, а аудиторное время посвящать практическим упражнениям, дискуссиям, отработке навыков совместно с обучающимися, преподавателями и наставниками.

В Университете Британской Колумбии (The University of British Columbia) в Канаде был проведен эксперимент, подтверждающий успешность подхода «перевернутого класса». В качестве эксперимента один раздел курса был реализован «традиционно», а другой – с использованием перевернутого подхода. Результаты показали, что в «перевернутом» разделе вовлеченность обучающихся выросла вдвое, а посещаемость увеличилась на 20 %. Кроме того, учащиеся в «перевернутом» разделе курса показали результаты промежуточного тестирования вдвое выше, чем обучающиеся по традиционной технологии. Создание активной и вовлекающей обучающей среды происходит буквально автоматически при переворачивании класса, а с современными технологиями создания мультимедийных учебных материалов можно быть уверенным, что весь контент будет сохранен и доступен обучающимся.

Создание активной и вовлекающей обучающей среды происходит буквально автоматически при переворачивании класса, а с современными технологиями создания мультимедийных учебных материалов можно быть уверенным, что весь контент будет сохранен и доступен обучающимся. Адаптированное, или персонализированное, обучение – это технология обучения, основанная на построении индивидуальной образовательной траектории для обучающегося с учетом его текущих знаний, способностей, мотивации и других характеристик. Программы с использованием технологии адаптивного обучения предлагают персонализированный трек для каждого обучающегося, который перестраивается в режиме реального времени в ответ на его действия. В таком курсе собрано гораздо больше контента, но он разбит на небольшие фрагменты. Такой подход обеспечивает правильную дозировку знаний и более точную настройку на конкретного слушателя. Алгоритмы адаптивного обучения формируют из всей базы материалов нужный персонализированный плейлист. Таким образом, в отличие от линейных курсов, обучающийся изучает не весь материал, а только то, что ему нужно. Для реализации технологии адаптивного обучения необходимо применение новейших технологий, в том числе и искусственного интеллекта. Основной особенностью такого подхода также является то, что тесты становятся не методом выходного контроля, а текущей задачей платформы, для определения последующих блоков контента и определения изменений компетенций обучающегося.

Применение инновационных подходов к образованию не только стратегическая цель многих учебных заведений, это возможно здесь и сейчас. Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий (ТГУИА) использует передовые инновационные подходы в образовании, на базе которого реализуются новые правила и принципы работы,

внедряются образовательные решения, развиваются междисциплинарные проектные инициативы и научные исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буренина И.В., Гайфуллина М.М., Сайфуллина С.Ф. Трансформационные процессы в образовательной и социальной сферах, вызванные внедрением технологий «Индустрии 4.0» // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2018. - № 4 (142). – С. 140-146.
2. Bengu, Elif et al. (2020) Rethinking higher education for the emerging needs of society A new university model bridging skill gaps and meeting community needs., available at: [URL] <https://www.global-solutionsinitiative.or>
3. Ibrahim, Roslina & Masrom, Suraya & Yusoff, R & Zainuddin, N & Rizman, Z. (2017). Student acceptance of educational games in higher education. Journal of Fundamental and Applied Sciences. 9. 809-829. available at: [URL] <https://www.researchgate.net/>
4. Айткулова Г. (2023). The history of the development of methods of teaching the russian language as a science. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(8), 56–58. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/14064>
5. Карачурина Р.Ф. *Проблемы и тенденции развития образовательных технологий в сфере высшего образования* // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2019. – № 4 (30). – с. 156-163. – doi 10.17122/2541-8904-4-30-156 163.